

महादेवी की कविताओं के अलग-अलग पाठ

○ आशुतोष पार्थेश्वर

‘नीहार’ महादेवी वर्मा का पहला कविता-संकलन है। गाँधी हिंदी पुस्तक भंडार, प्रयाग से 1930 में यह प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल सैंतालीस कविताएँ संकलित थीं। उनमें से अठारह ‘चाँद’ पत्रिका (इलाहाबाद) में पहले प्रकाशित हो चुकी थीं।

‘नीहार’ की कविताएँ बाद में ‘यामा’ में संकलित हुईं। ‘यामा’ का पहला प्रकाशन 1939 में किताबिस्तान, इलाहाबाद-लंदन से हुआ था। बाद में वह भारती भंडार, इलाहाबाद से निकला। भारती भंडार ने ‘यामा’ का एक छात्र-संस्करण भी निकाला, जिसमें ‘नीहार’ की केवल पंद्रह कविताएँ संकलित हुईं। तदंतर, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद ने साहित्य भवन लिमिटेड और भारती भंडार, दोनों से ‘नीहार’ और ‘यामा’ के प्रकाशनाधिकार प्राप्त कर लिए। लोकभारती प्रकाशन अभी ‘नीहार’ और ‘यामा’ (छात्र संस्करण) दोनों का प्रकाशन करता है।

‘नीहार’ की कविताएँ ‘महादेवी साहित्य’ में भी संकलित हैं। हालाँकि, वहाँ कविताएँ ‘नीहार’ की तरह शीर्षकयुक्त न होकर ‘यामा’ की तरह ‘शीर्षकहीन’ हैं। इस शीर्षकहीन संकलन ने ‘महादेवी साहित्य’ की प्रस्तुति को भ्रामक एवं अशुद्ध बना दिया है। कारण कि, इसके दूसरे खंड में ‘चाँद की फाइल से’ प्राप्त बताकर कुल तेईस कविताओं को प्रस्तुत किया गया है। कहा गया है कि ये तेईस कविताएँ, इससे पूर्व असंकलित रही हैं। जबकि उनमें से बारह ‘नीहार’ में संकलित हैं।

‘चाँद’ से ‘नीहार’, ‘यामा’ और फिर ‘महादेवी साहित्य’ तक की यात्रा में महादेवी की कविताओं के पाठ बदलते हैं। पहला बदलाव तो महादेवी ने ही किया। ‘चाँद’ में प्रकाशित अठारह कविताओं को ‘नीहार’ में संकलित करते हुए महादेवी वर्मा ने कहीं चिह्न बदले तो कहीं शब्द। कुछ छंद छोड़े तो कई नए जोड़े। उनकी कोशिश कविता को अधिक प्रभावी बनाने की रही होगी! इसमें उन्हें प्रायः सफलता मिली। लेकिन, विचित्र स्थिति यह रही कि उनकी कविताओं के भिन्न-भिन्न पाठ उनके जीवनकाल में ही चलन में रहे। इस लेख में महादेवी की ‘चाँद’ में प्रकाशित और बाद में ‘नीहार’ और ‘यामा’ में संकलित कुछ रचनाओं के पाठ-भेद पर चर्चा का प्रयास किया गया है।

सबसे पहले ‘चाँद’ के दिसंबर 1927 अंक में प्रकाशित ‘आँसू की माला’² कविता को देखें। ‘नीहार’³ में इस कविता के साथ नवंबर 1927 की तिथि दर्ज है। ‘चाँद’ में प्रयुक्त विभिन्न चिह्नों को ‘नीहार’ और ‘यामा’⁴ में बदल दिया गया। कविता का पहला छंद है—

उच्छ्वासों की छाया में,
पीड़ा के आलिंगन में,
निश्वासों के रोदन में,
इच्छाओं के चुंबन में-

‘नीहार’ में यह अंश इस प्रकार है-

उच्छ्वासों की छाया में
पीड़ा के आलिंगन में,
निश्वासों के रोदन में
इच्छाओं के चुंबन में;

‘नीहार’ वाला पाठ ‘यामा’ में भी है। किंतु, ‘नीहार’ के लोकभारती संस्करण⁵ में ‘इच्छाओं के चुंबन में;’ को बदलकर ‘इच्छाओं के चुंबन में।’ कर दिया गया है।

‘महादेवी साहित्य’ में यह रचना पहले और दूसरे, दोनों खंडों में संकलित है। पहले खंड⁶ में ‘नीहार’ वाला पाठ संकलित है। किंतु, दूसरे खंड⁷ में जहाँ ‘चाँद की फाइल से’ अब तक असंकलित बताकर प्रस्तुत किया गया है, वहाँ चिह्न न तो ‘चाँद’ वाले हैं और न ही ‘नीहार’ वाले। पहला छंद वहाँ इस प्रकार है-

उच्छ्वासों की छाया में, पीड़ा के आलिंगन में।
निश्वासों के रोदन में, इच्छाओं के चुंबन में-

‘चाँद’ से ‘नीहार’ और फिर ‘यामा’ तक पाठ में आए परिवर्तन को रचना की यात्रा के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन ‘महादेवी साहित्य’ में ‘चाँद की फाइल से’ बताकर पाठ को इस प्रकार मनमाने ढंग से प्रस्तुत करना उचित नहीं है। यह असावधानी लगभग पूरी प्रस्तुति में है। बात ‘नीहार’ और ‘यामा’ की हो; कविता के दूसरे छंद में आए, ‘आशा के भग्न हृदय में/बीते की चित्रपटी में-’ को ‘नीहार’ में इस प्रकार बदला गया है-‘आशा के आवाहन में/बीते की चित्रपटी में।’ अर्थात्, ‘भग्न हृदय’ को ‘आवाहन’ से बदलकर रचनाकार ने अंश को अधिक व्यंजक और प्रभावी बनाने की कोशिश की है।

‘चाँद’ में आए तीन छंदों को ‘नीहार’ में छोड़ दिया गया है और उनके स्थान पर नए छंद हैं। ‘चाँद’ में प्रकाशित तीसरा, छठा और दसवाँ छंद ‘नीहार’ में असंकलित है। ये छंद हैं-

प्राणों के आवाहन में;
जीवन की क्षीण शिखा में,
नीरवता के अंचल में,
नेही की पुष्प-चिता में-

उलझे सोने के सपने,
उर-वीणा के तारों में,
मैं सुलझाने बैठी थी,
भावों के उद्गारों में!!

यह जाग्रति है निद्रा की,
इस रोदन में हँसना है!

अमरत्व भरी मदिरा है,
ध्रुव यह अस्थिर सपना है!!

‘चाँद’ में कुल ग्यारह छंद हैं। ‘नीहार’ में भी उतने ही छंद हैं। ‘नीहार’ में प्रस्तुत नए छंद निम्न हैं-
जो बिखर पड़े निर्जन में
निर्भर सपनों के मोती,
मैं ढूँढ़ रही थी लेकर
धुँधली जीवन की ज्योति;

यह मुरझाये फूलों का
फीका सा मुस्काना है,
यह सोती सी पीड़ा को
सपनों से टुकराना है;

गोधूली के ओठों पर
किरणों का बिखराना है,
यह सूखी पंखड़ियों में
मारुत का इठलाना है।

‘यामा’ में ‘नीहार’ वाला ही पाठ है। किंतु, जैसा पहले भी कहा गया है ‘महादेवी-साहित्य’ में ‘चाँद’ वाले चिह्न नहीं हैं। एक अन्य उदाहरण देख लेना अनुचित न होगा। ऊपर उद्धृत ‘यह जाग्रति है... ..’ वाला छंद ‘महादेवी-साहित्य’ में इस प्रकार है-

यह जागृति है निद्रा की, इस रोदन में हँसना है।
अमरत्व भरी मदिरा है, ध्रुव यह अस्थिर सपना है।

कहना चाहिए कि ‘चाँद’ में प्रयुक्त (!) चिह्न को (!) से बदल देने पर कविता का भाव पूरी तरह वही नहीं रह पाता। ‘चाँद’ में प्रकाशित पाठ का चौथा छंद है-

उन थकी हुई सोती सी,
ज्योत्सना की पलकों में,
बिखरी-उलझी हिलती सी,
मलयानिल की अलकों में-

‘नीहार’ में यह तीसरा छंद है और इस प्रकार है-

उन थकी हुई सोती सी
ज्योतिष्णा की पलकों में,
बिखरी उलझी हिलती सी
मलयानिल की अलकों में;

चिह्नों की भिन्नता के साथ-साथ ‘ज्योत्सना’ का ‘ज्योतिष्णा’ से परिवर्तन यहाँ विशेष रूप से द्रष्टव्य है। लोकभारती से प्रकाशित ‘नीहार’ में ‘उन थकी हुई’ को ‘उनकी थकी हुई’ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह अशुद्ध प्रस्तुति है। किताबिस्तान से प्रकाशित ‘यामा’ में ‘उन थकी हुई’ ही है। यहाँ एक रोचक

तथ्य ध्यातव्य है। किताबिस्तान से प्रकाशित 'यामा' के प्रथम संस्करण में 'ज्योत्स्ना' (चाँद) और 'ज्योतिष्णा' (नीहार) के स्थान पर एक नए शब्द 'उजियाली' का प्रयोग है। उक्त पंक्ति इस प्रकार है—'उजियाली की पलकों में,'

'यामा' जब भारती भंडार⁸ से प्रकाशित हुआ तो उसमें पुनः 'ज्योत्स्ना' को जगह मिल गई। साथ ही 'उन थकी हुई' को इस संस्करण में 'उस थकी हुई' के रूप में प्रस्तुत किया गया। इतना ही नहीं 'पलकों' के साथ 'मृदु' विशेषण भी वहाँ जुड़ा है। वहाँ पंक्ति है—'ज्योत्सना की मृदु पलकों में,'। सारांश, यह कि एक ही समय में कविता के भिन्न पाठ चलन में रहे।

'चाँद' में संकलित पाठ के पाँचवें छंद के शब्द 'नीहार' में बदले हुए हैं। 'काले रजनी अंचल में,' को 'नीहार' में 'रजनी के अभिसारों में' से बदल दिया गया। सातवें छंद में भी बदलाव है। 'चाँद' में यह छंद इस प्रकार है—

उस सूने पथ में अपने-
पैरों की चाप छुपाए!
इस पार मुग्ध-मानस में,
तुम धीरे-धीरे आए!!

'नीहार' में यह इस प्रकार है—

उस सूने पथ में अपने
पैरों की चाप छिपाये,
मेरे नीरव मानस में
वे धीरे-धीरे आए!

'छुपाए' को 'छिपाए' से, 'मुग्ध मानस' को 'नीरव मानस' से तथा 'तुम' को 'वे' से बदलना कविता को अधिक संप्रेष्य एवं प्रभावी बनाने की कवि की तैयारी को दिखाता है।

अगला छंद भी 'नीहार' में परिवर्तित है। 'चाँद' में आठवाँ छंद इस प्रकार है—

मेरी मदिरा मधुवाली,
तुमने सारी दुलका दी!
भर दी पीड़ा से हँसकर,
मेरे जीवन की प्याली!!

'नीहार' में ये पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

मेरी मदिरा मधुवाली,
आकर सारी दुलका दी,
हँसकर पीड़ा से भर दी
छोटी जीवन की प्याली;

निश्चय ही, काव्यात्मकता 'नीहार' के पाठ में अधिक है। 'तुम' के स्थगित होने से कविता में लाक्षणिकता बढ़ती है। और, यह छायावादी संस्कार के अधिक अनुकूल है।

नवाँ छंद भी परिवर्तित है। 'चाँद' का पाठ इस प्रकार है—

मेरी टूटी वीणा के,

एकत्रित कर तारों को!
टूटे सुख के स्वप्नों को
फिर कहते हो गाने को!

‘नीहार’ में यह अंश इस प्रकार है—

मेरी बिखरी वीणा के
एकत्रित कर तारों को,
टूटे सुख के सपने दे
अब कहते हैं गाने को।

‘टूटी वीणा’ को ‘बिखरी वीणा’ से तथा ‘स्वप्नों को’ को ‘सपने दे’ से बदला गया है। ‘चाँद’ में कविता ‘तुम’ को संबोधित है और ‘नीहार’ में ‘वे’ को। ऐसे में ‘सपने दे’ की योजना ‘वे’ के अनुसार उचित ही है। लेकिन, यह कहने में भी संकोच नहीं होना चाहिए कि ‘छायावादी कविता’ की यह लाक्षणिकता सायास और कवि-प्रयास से उत्पन्न है। कविता के अंतिम छंद में भी एक बदलाव है। ‘चाँद’ में आई पंक्तियाँ—

उसमें लिपटी उतराती,
मेरी आँसू की माला!!

‘नीहार’ में इस प्रकार हैं—

लिपटी सी उतराती है
केवल आँसू की माला!

‘मेरा एकांत’ शीर्षक कविता ‘चाँद’⁹ में फरवरी 1928 में प्रकाशित है। ‘नीहार’¹⁰ में संकलित पाठ में प्रयुक्त चिह्न ‘चाँद’ के पाठ से भिन्न हैं। चिह्नों के अतिरिक्त शब्दों और पंक्तियों में भी परिवर्तन है। कविता के दूसरे छंद में आया ‘भीड़’, ‘नीहार’ में ‘भीर’ है। ‘चाँद’ में कविता का तीसरा छंद इस प्रकार है—

वासना से कर नग्न विहार
कामना से उद्वेलित प्राण!
छलकती लहरों में उदाम,
छिपा करके अस्फुट अह्वान!
न कर हे निर्झर भंग समाधि,
साधना है मेरा एकांत!!

‘नीहार’ में इस छंद की आरंभिक पंक्तियाँ बदल गई हैं—

निराली कलकल में अभिराम
मिलाकर मोहक मादक गान,
छलकती लहरों में उदाम
छिपा अपना अस्फुट अह्वान,
न कर हे निर्झर ! भंग समाधि
साधना है मेरा एकांत!

यहाँ एक जिज्ञासा उठती है कि क्या इस परिवर्तन से महादेवी ने ‘चाँद’ की पंक्तियों के आवेग को, उसकी अकृत्रिमता को नियंत्रित नहीं कर दिया। क्योंकि ‘अह्वान’ तो पहले से ही ‘छिपा’ और ‘अस्फुट’ था,

इस परिवर्तन ने तो उसे और बाँध दिया।

इसके अगले छंद में भी परिवर्तन है। 'चाँद' में प्रकाशित पंक्ति, 'मिलाकर सौरभ में उन्माद' को 'नीहार' में 'ढालकर सौरभ में उन्माद' कर दिया गया है। इसी तरह 'तपस्वी है मेरा एकांत' को 'विरागी है मेरा एकांत' से बदल दिया गया है।

अंतिम छंद का परिवर्तन देखें; 'चाँद' की पंक्तियाँ हैं—

लुटाती स्वप्नों का ऐश्वर्य,
पिघलती आँखों की मुस्कान!
झिलमिलाती-सी चादर ओढ़,
साथ लेकर सम्मोहन तान!
जला मत अपना दीपक-आश,
न खो जाए मेरा एकान्त!!

'नीहार' में यह छंद इस प्रकार है—

गुलाबी चल चितवन में बोर
सजीले सपनों की मुस्कान,
झिलमिलाती अवगुंठन डाल
सुनाकर परिचित भूली तान,
जला मत अपना दीपक आश!
न खो जाए मेरा एकान्त!

'नीहार' का यह अंश, 'चाँद' की अपेक्षा अधिक तरल है। 'पिघलती आँखों की मुस्कान!' से भला क्या अर्थ निकल सकता था! 'पिघलती आँखों' से 'सपनों' का अर्थ लेना अनुचित होगा, आँसुओं का अर्थ भले लिया जाए। तब, 'मुस्कान' से उसकी क्या संगति होगी? क्या उन आँसुओं का संकेत प्रसन्नता से लिया जाए? 'चाँद' की पंक्तियों का अर्थ इस तरह की खींचतान के बिना नहीं निकल सकता। 'नीहार' में संकलित पाठ में यह समस्या नहीं होती। 'यामा'¹¹ में 'नीहार' वाला ही पाठ है।

'तब' शीर्षक कविता 'चाँद'¹² में अप्रैल 1928 में प्रकाशित है। 'नीहार'¹³ में इसके साथ 1928 जनवरी दर्ज़ है। दोनों पाठ में कोई विशेष अंतर नहीं है। 'चाँद' में प्रयुक्त चिहनों, विशेषकर (!!) को यहाँ छोड़ दिया गया है। शब्दों में परिवर्तन कम ही हैं। पहले छंद में आए 'रज-रज' को 'नीहार' में 'कन-कन' से, चौथे छंद में आए 'पतझाड़' को 'पतझार' से और पाँचवें छंद की पंक्ति 'कहाँ, कब, कैसा था यह देश?/अतल में डूबेगी यह याद!!' को 'कहाँ कब देखा था वह देश?/अतल में डूबेगी यह याद!' से बदला गया है। यह बदलाव विशेष रूप से ध्यान देने लायक है। 'देखा था' की उपस्थिति से कवि का 'निज' का उपस्थित होता है। 'कैसा था' से यह उसी रूप में व्यक्त नहीं हो पाता। 'चाँद' के पाठ में दो 'यह' हैं। 'नीहार' में पहले 'यह' को 'वह' से बदला गया है। 'वह' की उपस्थिति से दूरत्व बोध का अनुभव होता है। ऐसे में 'वह' निज के अभाव को अधिक गहरे रूप में व्यंजित करता है।

अब 'चाँद'¹⁴ में जून 1928 में प्रकाशित कविता 'सूना संदेश' पर विचार करें; 'नीहार'¹⁵ में इसके साथ 'मार्च 1928' दर्ज़ है। 'चाँद' में प्रयुक्त चिह्न 'नीहार' और 'यामा'¹⁶ में कई स्थानों पर बदले हुए हैं। कविता की पहली पंक्ति में आया 'अन्तर्धान' शब्द 'नीहार' के आरंभिक संस्करणों¹⁷ में 'अन्तर्धान' ही है, किंतु

परवर्ती संस्करणों¹⁸ और 'यामा'¹⁹ में 'अन्तर्धान' हो गया है। पहले छंद की ये पंक्तियाँ—

उमड़ घन से कितने उच्छ्वास,
उड़े नभ में हैं होकर क्षार॥

'नीहार' के पहले संस्करण में इस प्रकार हैं—

घिरे घन से कितने उच्छ्वास
उड़े हैं नभ में होकर क्षार।

इसी तरह दूसरे छंद की ये पंक्तियाँ—

बिखरती है पीड़ा के साथ,
चूर हो-होकर मेरी आशा॥

परिवर्तित रूप में इस तरह हैं—

बिखरती है पीड़ा के साथ
चूर होकर मेरी अमिलाष।

तीसरे छंद में आया 'नीरव झंकार' 'नीहार' में 'अस्फुट झंकार' से तथा चौथे छंद में आया 'मूक वाहक सूना संदेश॥' 'प्राण वाहक सूना संदेश! से बदला हुआ है। ये परिवर्तन प्रमाणित करते हैं कि महादेवी कविता के लिखे जाने के बाद उससे अपने आपको अलग नहीं कर लेती थीं बल्कि उसे माँजती रहती थीं। उसे मसृण और प्रभावी बनाने की कोशिश करती रहती थीं।

'चाँद'²⁰ में सितंबर 1928 में प्रकाशित 'उनका प्यार' शीर्षक कविता में भी शब्दों और चिह्नों का बदलाव देखना चाहिए। पहला ही छंद है—

समीरण के पंखों में गूँथ,
लुटा डाला सौरभ का भार!
दिया दुलका मानस-मकरंद,
गए बिखरा प्राणों का सार!
अचानक हो अब शीर्ण मलीन,
लिया फूलों का जीवन छीन!!

'नीहार'²¹ में यह अंश इस प्रकार है—

समीरण के पंखों में गूँथ
लुटा डाला सौरभ का भार,
दिया, दुलका मानस-मकरंद,
मधुर अपनी स्मृति का उपहार;
अचानक हो क्यों छिन्न मलीन,
लिया फूलों का जीवन छीन?

'गए बिखरा प्राणों का सार!' को 'नीहार' में 'मधुर अपनी स्मृति का उपहार;' तथा 'अचानक हो अब शीर्ण मलीन' को 'अचानक हो क्यों छिन्न मलीन' से बदला गया है। इसके साथ चिह्न भी बदले हैं। 'चाँद' में आए विस्मयादिबोधक चिह्न वहाँ नहीं हैं। अंतिम पंक्ति में वहाँ प्रश्नवाचक चिह्न (?) का प्रयोग है। प्रश्नवाचक चिह्न का प्रयोग 'यामा'²² में भी है। किंतु, 'नीहार' के परवर्ती संस्करणों²³ में उक्त प्रश्नवाचक

चिह्न के स्थान पर पुनः विस्मयादिबोधक चिह्न का प्रयोग है।

दूसरे छंद की पंक्ति 'कहाँ से आया यह अह्वान!', 'नीहार' में 'कहाँ से आया वह अह्वान?' तथा तीसरे छंद की पंक्ति 'कहाँ सीखी यह साध अनंत?', 'मिली है क्या वह साध अनंत?' से परिवर्तित है। चौथे छंद की पहली पंक्ति 'बुझ गई ज्योति रह गया दीप' को शब्दक्रम बदलते हुए 'ज्योति बुझ गई रह गया दीप' कर दिया गया है। हालाँकि, 'चाँद' का शब्दक्रम कहीं अधिक गत्यात्मक है।

पाँचवें छंद का आरंभ देखें—

मधुर जीवन था मुग्ध वसंत,
मधुर अक्षय है उसकी याद!

यह अंश 'नीहार' में इस प्रकार है—

मधुर जीवन था मुग्ध वसंत
विधुर बन कर आती क्यों याद?

स्पष्ट है कि 'विधुर बन कर आती क्यों याद?' के प्रयोग से 'नीहार' में पीड़ा को अधिक गहराया गया है। छठे छंद में भी महादेवी इस प्रकार का परिवर्तन करती हैं। शब्द और चिह्न—दोनों में। 'चाँद' की पंक्तियाँ हैं—

हुई सोने की प्रतिमा क्षार,
साधनाएँ बैठी हैं मौन!
हमारा मानस कुंज उजाड़,
दे गया नीरव रोदन कौन?
नहीं क्या अब होगा स्वीकार,
पिघलता-सा आँसू का हार?

पहली, तीसरी और पाँचवीं पंक्तियों में आए (,) को 'नीहार' में छोड़ दिया गया है। दूसरी पंक्ति में आए (!) को वहाँ अल्पविराम (,) से बदल दिया गया है। अंतिम पंक्ति भी वहाँ परिवर्तित है। 'नीहार' की पंक्तियाँ हैं—

हुई सोने की प्रतिमा क्षार
साधनाएँ बैठी हैं मौन,
हमारा मानस कुंज उजाड़
दे गया नीरव रोदन कौन?
नहीं क्या अब होगा स्वीकार
पिघलती आँखों का उपहार?

'पिघलता-सा आँसू का हार?' को महादेवी ने 'नीहार' में अधिक लाक्षणिक बनाया है। अब यह पंक्ति सामान्य उपमा का उदाहरण नहीं है। अंतिम छंद में भी इसी तरह का बदलाव है। महादेवी प्रयास करती हैं कि शब्दों को बदलकर भाव को अधिक गहराई प्रदान करें। जैसे—

रो रहा है चरणों के पास,
चाह जिनसे थी उनका प्यार! (चाँद)

'नीहार' में ये पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

रो रहा है चरणों के पास,
चाह जिनकी थी उनका प्यार।

यहाँ चिह्न में परिवर्तन है। विस्मयादिबोधक (!) के स्थान पर पूर्ण विराम (।) का प्रयोग 'नीहार' में हुआ है। साथ ही, 'जिनसे' की जगह 'जिनकी' ने ले लिया है। ऊपर के उदाहरणों से यह बात उभरती है कि 'नीहार' का पाठ परवर्ती होने के कारण प्रायः अधिक प्रभावी है। किंतु, यही बात इन अंतिम पंक्तियों के लिए नहीं कही जा सकती। इनके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वे 'नीहार' से कमजोर हैं। महादेवी ने यह कविता अपनी आचार्या देवी सुधालता की स्मृति में लिखी थी। यह उल्लेख केवल 'चाँद' में है।

'चाँद'²⁴ में अक्टूबर 1928 में प्रकाशित कविता 'सूनापन' और 'नीहार'²⁵ में संकलित उसके पाठ में मुख्यतः चिह्नों का अंतर है। कविता के चौथे छंद की पंक्ति—'उनके फीके मुस्काने में, फिर अलसा के गिर जाने में।' को 'नीहार'²⁵ में तनिक परिवर्तन के साथ यह रूप दे दिया गया है—'उनके फीके मुस्काने में/फिर अलसाकर गिर जाने में।' इसी तरह कविता की अंतिम पंक्ति में आए 'रज-रज' को 'नीहार' में 'कन-कन' से बदला गया है।

'नीहार' में इस कविता के साथ 1929 सितंबर की तिथि दर्ज है। जबकि यह कविता लगभग सालभर पहले ही प्रकाशित हो गई थी। अर्थात्, यह सूचना भ्रामक है।

'चाँद'²⁶ में जनवरी 1929 में प्रकाशित 'वरदान' कविता और 'नीहार' में संकलित उसके पाठ में छंदों का क्रम परिवर्तित है। 'चाँद' का दूसरा छंद 'नीहार'²⁷ में तीसरे छंद के रूप में है और तीसरा छंद, दूसरे के स्थान पर। कविता के दोनों 'पाठ' में शब्दों का परिवर्तन नहीं है, किंतु चिह्न बदले हुए हैं।

फरवरी 1929 में प्रकाशित 'संदेह'²⁸ शीर्षक कविता का पाठ भी 'नीहार'²⁹ में बदले हुए चिह्नों के साथ है। कविता की अंतिम पंक्ति 'नीहार' में बदली हुई है। 'चाँद' की पंक्तियाँ हैं—

काले क्यां पड़ते जाते हैं,
इसके वे सोने-से फूल?

'नीहार' में ये पंक्तियाँ हैं—

काले क्यां पड़ते जाते हैं,
माला के सोने से फूल?

अंतिम पंक्ति के इस परिवर्तन को पूर्व के छंद से जोड़कर देखना चाहिए। पूर्व के छंद में 'माला' का उल्लेख है—'उच्छवासां से गूँथी माला, मैंने पाई थी उपहार।' 'इसके' से संदर्भ पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाता था, इसलिए 'नीहार' में 'माला' को ले आया गया। ध्यान रहे कि 'चाँद', 'नीहार' एवं 'यामा'³⁰, सभी जगहों पर कविता की समाप्ति प्रश्नवाचक चिह्न से है। किंतु, 'महादेवी साहित्य'³¹ में प्रस्तुत पाठ में उक्त चिह्न के स्थान पर मनमाने तरीके से पूर्ण विराम रख दिया गया है। इतना ही नहीं, 'महादेवी साहित्य' में इस रचना के साथ दर्ज तिथि भी भ्रामक है। ऊपर उल्लेख किया गया है कि यह कविता फरवरी 1929 के अंक में प्रकाशित हुई थी। 'नीहार' में इसके साथ जनवरी 1929 की तिथि दर्ज है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जनवरी माह में यह रचना लिखी गई होगी। आश्चर्यजनक रूप से 'महादेवी-साहित्य' में इसके साथ दिसंबर 1927 दर्ज है, जो न तो 'चाँद' के प्रसंग में सही है और न ही 'नीहार' के।

तिथियों का यह भ्रामक उल्लेख 'आना' शीर्षक कविता के साथ भी है। 'चाँद'³² में यह मार्च 1929 के अंक में प्रकाशित हुई थी। 'नीहार'³³ में इसके साथ फरवरी 1929 की तिथि दर्ज है। उसे 'आना' का

रचनाकाल माना जा सकता है। किंतु, 'महादेवी साहित्य'³⁴ में कविता के साथ अप्रैल 1929 दर्ज है। जो पूरी तरह भ्रामक है। अब कविता के पाठ को देखें। 'चाँद' में आए अल्पविराम (,) को 'नीहार' में पूर्णविराम (।) से बदल दिया गया है। पूरी रचना में शब्दों का केवल एक बदलाव है। पहले छंद की पंक्ति—'वह आज सुला दी धड़कन।।' को 'नीहार' में यह रूप दिया गया है—'वह आज सुला दी कंपनी।'।

जून 1929 में प्रकाशित 'अतिथि से' कविता के 'चाँद'³⁵ और 'नीहार'³⁶ में प्रकाशित पाठ में केवल चिह्नों का अंतर है। चिह्नों का अंतर जुलाई 1929 में प्रकाशित 'निर्वाण' कविता में भी है। 'निर्वाण' कविता के दूसरे छंद की पंक्ति—'कहता है बढ़ पारावार!'; 'नीहार' में इस प्रकार है—'कहता किन से पारावार?' कविता के चौथे छंद में भी एक बदलाव है। 'चाँद'³⁷ का पाठ है—

आज किसी के मसले तारों—
की यह दूरागत झंकार!
मुझे बुलाती है सहमी-सी
झंझा के परदों के पार!

'नीहार'³⁸ में यह इस प्रकार है—

आज किसी के मसले तारों—
की वह दूरागत झंकार,
मुझे बुलाती है सहमी सी
झंझा के परदों के पार।

मसले हुए तारों की झंकार, जो दूर से आ रही है उसके लिए 'वह' का प्रयोग उचित ही है। 'महादेवी साहित्य' के दूसरे खंड³⁹ में संकलित इसका पाठ न तो 'चाँद' से लिया गया है और न ही 'नीहार' या 'यामा'⁴⁰ से। कुछ उदहारण देखें—

घायल मन लेकर सो जाती,
मेघों में तारों की प्यास!
यह जीवन का ज्वार, शून्य का—
करता है बढ़कर उपहास! (चाँद)

घायल मन लेकर सो जाती
मेघों में तारों की प्यास,
यह जीवन का ज्वार शून्य का
करता है बढ़कर उपहास। (नीहार)

घायल मन लेकर सो जाती
मेघों में तारों की प्यास,
यह जीवन का ज्वार शून्य का
करता है बढ़कर उपहास! (यामा)

घायल मन लेकर सो जाती, मेघों में तारों की प्यास?

वह जीवन का ज्वार शून्य का—करता है बढ़कर उपहास। (महादेवी साहित्य)

‘चाँद’ में ‘प्यास!’ का प्रयोग है, ‘नीहार’ और ‘यामा’ में ‘प्यास,’ का जबकि ‘महादेवी साहित्य’ में ‘प्यास?’ है। यह भ्रामक बदलाव है। इसी तरह ‘यह’ को वहाँ ‘वह’ कर दिया गया है। यहाँ यह भी देखें कि कविता का पाठ ‘नीहार’ के बाद ‘यामा’ में भी बदलता है। ‘चाँद’ में ‘उपहास!’ है, ‘नीहार’ में ‘उपहास।’ जबकि ‘यामा’ में पुनः ‘उपहास!’। ‘महादेवी साहित्य’ में ‘चाँद’ वाला पाठ नहीं है। यह मनमानापन तीसरे छंद में भी है। ‘चाँद’ में पंक्तियाँ हैं—

यह मेरे सपनों की छाया,
झोंकों में फिरती रोती!

‘नीहार’ में चिह्नों में बदलाव के साथ ये पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

यह मेरे सपनों की छाया
झोंकों में फिरती रोती;

‘यामा’ का पाठ यह है—

यह मेरे सपनों की छाया
झोंकों में फिरती रोती!

जबकि ‘महादेवी साहित्य’ में ‘यह’ को ‘वह’ कर दिया गया है—

वह मेरे सपनों की छाया, झोंकों में फिरती रोती!

अगस्त 1929 में प्रकाशित ‘अधिकार’ शीर्षक कविता में भी चिह्नों के अतिरिक्त कुछ परिवर्तन हैं। ‘चाँद’⁴¹ में प्रकाशित पंक्तियाँ हैं—

वे नीलम से मेघ नहीं, जिनको है घुल जाने की चाह!
वह अनंत ऋतुराज नहीं, जिसने देखी जाने की राह!

‘नीहार’⁴² में ये पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

वे नीलम के मेघ, नहीं—
जिनको है घुल जाने की चाह,
वह अनंत ऋतुराज, नहीं—
जिसने देखी जाने की राह।

यानी ‘नीलम से मेघ’ के स्थान पर अब ‘नीलम के मेघ’ है। अब महज उपमा नहीं है। अभेद है। ‘यामा’⁴³ में भी यही पाठ है। वहाँ ‘नीहार’ से केवल एक बदलाव है। अंतिम पंक्ति में प्रयुक्त (।) के स्थान पर ‘यामा’ में (!) का प्रयोग है।

कविता के तीसरे छंद में भी एक शब्द बदला हुआ है। ‘चाँद’ की पंक्तियाँ हैं—

वह प्राणों की सेज नहीं, जिसमें बेसुध पीड़ा सोती!

‘नीहार’ में ‘सोती’ के स्थान पर ‘रोती’ है—

वह प्राणों की सेज, नहीं
जिसमें बेसुध पीड़ा रोती;

यह बदलाव बड़ा सांद्र है। 'सेज' के साथ 'सोती' का स्वाभाविक संबंध है। किंतु, 'सोती' के स्थान जब 'रोती' ने लिया तो 'सोती' की स्वाभाविकता का स्थान एक गहरे तनाव ने ले लिया। 'सोती' में निश्चेतनता है और 'रोती' में सचेत अस्वीकार।

इस पूरी चर्चा से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि महादेवी वर्मा ने किसी कविता को प्रकाशित हो जाने के बाद 'छोड़' नहीं दिया, वे अपने तर्क उसे माँजती रहीं। इसकी साथ यह भी तथ्य है कि उनकी पुस्तकों के प्रकाशकों ने भी पाठ को 'संशोधित' करने में कोई कसर न छोड़ी है।

संदर्भ एवं टिप्पणियाँ :

1. 'महादेवी साहित्य' पहली बार 1969 में सेतु प्रकाशन से निकला था। संपादक थे—ओंकार शरदा। अभी वह निर्मला जैन के संपादन में प्रकाशित है। इसके पहले और दूसरे खंड में कविताएँ संकलित हैं। पहले खंड में 'नीहार' की कविताएँ संकलित हैं। किंतु, संपादक ने 'नीहार' की तरह कविताओं को शीर्षक के साथ प्रस्तुत न करके 'यामा' की तरह शीर्षकहीन रूप में प्रस्तुत किया है। 'महादेवी साहित्य' के दूसरे खंड में 'चाँद की फाइल से' कुल तेईस कविताएँ संकलित की गई हैं।
2. चाँद, दिसंबर 1927 : 201-202
3. नीहार, गाँधी हिंदी पुस्तक भंडार, प्रयाग, प्रथमावृत्ति, 1930 : 103-105
4. यामा, किताबिस्तान, इलाहाबाद-लंदन, प्रथम संस्करण, 1939 : 58-59
5. नीहार, लोकभारती प्रकाशन (साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से) प्रयागराज, प्रथम लोकभारती संस्करण, 2019 : 73-74
6. निर्मला जैन (सं०), महादेवी साहित्य, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, तृतीय परिवर्तित एवं संशोधित संस्करण, 2007, खंड-1 : 90-91
7. महादेवी साहित्य, खंड-2 : 103-104
8. यामा, भारती भंडार, इलाहाबाद, तृतीय संस्करण, संवत् 2008 : 60-61
9. चाँद, फरवरी 1927 : 437
10. नीहार, गाँधी हिंदी पुस्तक भंडार : 65-67
11. यामा, किताबिस्तान : 38
12. चाँद, अप्रैल 1928 : 674
13. नीहार : 49-50
14. चाँद, जून 1928 : 161
15. नीहार : 74-75
16. यामा : 42
17. पहले संस्करण के बाद दूसरे संस्करण में भी 'अंतर्धान' है। देखें, नीहार, साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग, द्वितीयावृत्ति : 64
18. बाद के संस्करणों में यह 'अंतर्धान' है। देखें, नीहार, साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, चतुर्थावृत्ति, 1955, : 50; यह भी देखें, नीहार, लोकभारती संस्करण : 55
19. यामा, किताबिस्तान : 42
20. चाँद, सितंबर 1928 : 525
21. नीहार, गाँधी हिंदी पुस्तक भंडार, प्रयाग : 61-63
22. यामा, किताबिस्तान : 35

23. नीहार, साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, चतुर्थावृत्ति : 41; यह भी देखें, नीहार, लोकभारती संस्करण, : 46
24. चाँद, अक्टूबर 1928 : 669
25. नीहार, गाँधी हिंदी पुस्तक भंडार : 21-23
26. चाँद, जून 1929, अंक का पहला पृष्ठ
27. नीहार : 91-92
28. चाँद, फरवरी 1929, अंक का पहला पृष्ठ
29. नीहार : 24-25
30. यामा : 14
31. महादेवी साहित्य, खंड-2 : 105
32. चाँद, मार्च 1929 : 708
33. नीहार : 42-43
34. महादेवी साहित्य, खंड-2 : 111-112
35. चाँद, जून 1929, अंक का पहला पृष्ठ
36. नीहार : 6
37. चाँद, जुलाई 1929 : 269
38. नीहार : 26-27
39. महादेवी साहित्य, खंड-2 : 114
40. यामा : 15
41. चाँद, अगस्त 1929 : 389
42. नीहार : 12-13
43. यामा : 8

इस अंक में...

संपादकीय

04 :: सत्राची सम्मान – 2022

कमलेश वर्मा

आलेख

09 :: प्रतिरोध की नयी सैद्धांतिकी का उभरता खाका

गोपाल प्रधान

18 :: क्या है 'लोकधर्म'

दिनकर सिंह

26 :: इक्कीसवीं सदी के हिंदी उपन्यासों का आभासी यथार्थ :
'सूचना प्रौद्योगिकी और समाज'

मंजू कुमारी

61 :: प्रेमचंद की कहानियों में दर्ज भारतीय संस्कारों का महत्त्व

कृष्णवीर सिंह सिकरवार

75 :: प्रवासी भारतीय स्त्रियों की सामाजिक स्थिति

संगीता मौर्य

81 :: कोरोना काल और प्रकृति

जगमोहन सिंह

88 :: इक्कीसवीं सदी का किन्नर साहित्य और सामाजिक न्याय

महात्मा पांडेय

98 :: गणेश शंकर विद्यार्थी और प्रताप

शशि यादव

106 :: नागार्जुन के उपन्यासों में स्त्री-चिंतन

सुधा कुमारी

110 :: ममता कालिया के उपन्यासों में नारी अस्मिता

आरती यादव

115 :: भाषा और शिक्षा का संबंध

नीतु चौहान

119 :: लोक संगीत : उद्भव और विकास

दीपक कुमार पाठक

पाठालोचन

123 :: महादेवी की कविताओं के अलग-अलग पाठ

आशुतोष पार्थेश्वर

पुस्तक समीक्षा

136 :: प्राचीन भारत : वर्चस्व एवं प्रतिरोध

अशोक कुमार

138 :: घर बदर होते जाना ही नियति है

चितरंजन भारती

साक्षात्कार

143:: 'बाल-विमर्श' की भी जरूरत है

रामप्रवेश रजक

[प्रो. दिविक रमेश और डॉ. रामप्रवेश रजक की बातचीत]

किताबों की चर्चा

153 :: कृष्ण कल्पित : 'बाग़-ए-बेदिल' और 'हिन्दनामा'

कमलेश वर्मा

156 :: 'अम्बपाली' और 'शहर से दस किलोमीटर'

कमलानंद झा

Research Paper

161 :: *Gendering Higher Education in India:
A Social Perspective*

Ghanshyam Kushwaha

An International Registered Peer Reviewed Bilingual Research Journal

UGC Care Listed Journal

ISSN 2348-8425

SATRAACHEE

सत्राची

वर्ष 10, शंक 34 एवं 35,
जनवरी-जून, 2022

संपादक

आनन्द बिहारी

प्रधान संपादक

कमलेश वर्मा